

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

CARTILLA PRÁCTICA PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL MEDICUC IPS LIMITADA

AUTORES

ANDREA CAROLINA ARTURO DEPABLOS

ID: 000872587

LUIS ANTONIO SÁNCHEZ CHAPARRO

ID: 000774390

NASLY KAROLIN FERNÁNDEZ CARRILLO

ID: 000865458

DIRECTORA

BLANCA JOHANNA PÉREZ FERNÁNDEZ

PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL

MG. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON

ÉNFASIS EN SISTEMAS INTEGRADOS DE

GESTIÓN

MG. EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN DE GERENCIA EN RIESGOS LABORALES, SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

AÑO 2023

medicuc^{IPS}

INTRODUCCIÓN

La presente cartilla nace para dar cumplimiento al objetivo específico No. 3 de la investigación que lleva por título Evaluación de los Factores de Riesgo Psicosocial en los colaboradores de la empresa MEDICUC IPS LIMITADA de acuerdo con la Resolución N°2764 de 2022. Esta cartilla va dirigida a los colaboradores de la empresa MEDICUC IPS, sin embargo, se puede tomar como referencia para implementarla en otras IPS a nivel nacional.

El proyecto se enmarca en una línea de investigación denominada Gestión Social, Participación y Desarrollo Comunitario, y con la sublínea Gestión de los actores en las condiciones de trabajo y salud, ambas establecidas por la Corporación Universitaria Minuto de Dios - UNIMINUTO.

- Finalmente, es importante tener en cuenta que el proyecto
- se ejecutó entre el mes de agosto del año 2022 al mes de
- mayo del año 2023.
-
-

¿QUÉ ES MEDICUC?

MEDICUC es una IPS de carácter privado que está impulsando en el Nororiente Colombiano, la asistencia integral en salud a domicilio desde el año 2008; en conjunto con profesionales de la salud que permiten efectividad en los tratamientos indicados a los pacientes, ya que utilizan un ambiente terapéutico de menos tensión para el mismo y como institución prestadora de servicios de salud cuenta con las habilitaciones legales, profesionales y de infraestructura, para su funcionamiento (medicuc, s.f.)

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

¿CÚAL ES SU MISIÓN Y VISIÓN?

MISIÓN

Proporcionar a nuestros usuarios soluciones integrales de salud con servicio personalizado a domicilio, relativamente con un menor costo comparado con la atención tradicional; garantizando así un servicio oportuno y de alta calidad; contando para ello con profesionales especializados en todas las áreas. Esperamos de esta manera contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios; al desarrollo personal de nuestros colaboradores, capacitándolos y obteniendo para nuestros socios el mejor retorno posible de sus inversiones. (Medicuc, s. f, párr 2).

- Servicio a los pacientes
- Respeto a la persona
- Responsabilidad
- Rendimiento
- Innovación
- Perfeccionamiento continuo

VALORES CORPORATIVOS

VISIÓN

Para el año 2024, Medicuc IPS será altamente reconocida como una organización privada especializada en servicios de salud a domicilio, caracterizada por su eficiencia, responsabilidad, alta calidad científica y administrativa; enfocada en el bienestar de las familias del Nororiente colombiano brindando un amplio portafolio de servicios posicionados con alta demanda, buscando satisfacer las necesidades de la población y aportando a la calidad de vida de todos nuestros usuarios. (Medicuc, s f, párr 3)

¿QUÉ ES UN RIESGO PSICOSOCIAL?

Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo (s.f.) "Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión" p 3.

Así mismo en lista Algunos ejemplos de condiciones de trabajo que entrañan riesgos psicosociales.

¿QUÉ INSTRUMENTO SE UTILIZA PARA MEDIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES?

En Colombia, mediante la resolución N°2764 de 18 de Julio de 2022 expedida por el Ministerio de Trabajo, se adopta la Batería como instrumentos para la evaluación de factores de Riesgo Psicosocial, así mismo se establece la Guía Técnica General para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora y sus protocolos específicos, esta normatividad tiene las siguientes características:

OBJETIVO

Adoptar como referentes técnicos mínimos obligatorios, para la identificación, evaluación, monitoreo permanente e intervención de los factores de riesgo psicosocial.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Se aplica a todos los empleadores públicos y privados, a los colaboradores dependientes e independientes, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, a las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, a las agremiaciones o asociaciones que afilian colaboradores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral, a los estudiantes afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, a los colaboradores en misión, a la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares.

PERIODICIDAD

1. **Anual** cuando se han identificado factores psicosociales intralaborales nocivos evaluados como de alto riesgo o que están causando efectos negativos en la salud.
2. **Cada 2 años** cuando se ha identificado un nivel de riesgo psicosocial intralaboral medio o bajo.

¿CÓMO ESTÁ COMPUESTA LA BATERÍA DE RIESGO PSICOSOCIAL?

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

ESTRATEGIAS

MITIGACIÓN
RIESGOS
PSICOSOCIALES
MEDICUC

¿CÓMO SE ESTABLECIERON LAS ESTRATEGIAS?

Las estrategias están diseñadas de acuerdo con los resultados de la aplicación de la batería de Riesgos Psicosocial realizada a los colaboradores de la empresa MEDICUC IPS Limitada, esto con el fin de generar intervención en los factores psicosociales, lo que implica: la implementación de estrategias y medidas para minimizar los riesgos psicosociales y promover un ambiente de trabajo saludable y seguro.

- La identificación y evaluación de los factores psicosociales presentes en el entorno laboral.
- La elaboración de políticas y programas de prevención y promoción de la salud.
- Capacitación y sensibilización de los colaboradores y directivos en temas de salud mental.
- Entre otras.

¿QUÉ PUEDEN INCLUIR ESTAS MEDIDAS?

¿TIENE ALGÚN BENEFICIO?

Es importante destacar que la intervención de los factores psicosociales en las empresas no solo beneficia a los colaboradores, sino también a la propia organización. La promoción de un ambiente laboral saludable y seguro puede contribuir a mejorar la calidad del trabajo, reducir el absentismo y el presentismo laboral, disminuir el riesgo de accidentes laborales, mejorar la imagen y reputación de la empresa.

Las presentes estrategias incluyen acciones de carácter administrativo por parte de la empresa aplicadas de forma individual a cada colaborador, que están encaminadas a prevenir aquellos riesgos psicosociales detectados como:

Las estrategias para los riesgos psicosociales se implementan y pueden ser aplicadas en varias dimensiones, en el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de:

ACTORES INVOLUCRADOS

Para el desarrollo, implementación y seguimiento de las diferentes estrategias se hace importante precisar que existen unos actores involucrados, los cuales se dividen en actores internos en la organización y externos a la organización.

ALTA GERENCIA

Son aquellos en dar el aval para la implementación de todas las estrategias propuestas.

Administradoras de Riesgos Laborales ARL.

Actores internos

Actores Externos

COLABORADORES

- Responsable de la gestión del talento humano.
- responsable de la seguridad y salud en el trabajo.

Entidad Promotora de Salud EPS.

ESTRATEGIA

RETROALIMENTACIÓN DEL DESEMPEÑO

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Establecer pautas para monitorear y proporcionar comentarios sobre las tareas diarias del trabajador, el seguimiento implica dos momentos:

- **Seguimiento Diario.**
- **Evaluación sistemática a intervalos más largos (Evaluación Desempeño).**

Es importante que los comentarios sean objetivos, justos y transparentes. Para lograr esto, es necesario utilizar criterios claros y coherentes que se centren en el desarrollo y la mejora, que sean compartidos por los directivos y los jefes, y que también sean conocidos por los empleados.

CRITERIO UNIFICADO

Para unificar los criterios de seguimiento y retroalimentación, se recomienda que los directivos y jefes se reúnan con el área o el responsable de la gestión de recursos humanos.

ACTIVIDADES CLAVES

Capacitación y asesoramiento a los jefes para mejorar su capacidad de seguimiento y retroalimentación de sus empleados.

¿CÓMO HACER RETROALIMENTACIÓN?

Preparar la retroalimentación es crucial para que sea efectiva, por lo que es importante que se realice en un lugar privado, incluso cuando se retroalimenta a un grupo de empleados.

Se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Ser sincero.
- Felicitar cuando el colaborador realmente se lo merezca.
- Ser específico ya que la retroalimentación debe ser precisa y específica.
- Ser oportuno.
- Resalta el esfuerzo y el comportamiento.
- Simpatiza el objetivo logrado y la importancia para la empresa.

**ABORDAJE RETROALIMENTACIÓN
EVALUACIÓN SATISFACTORIA**

RETROALIMENTACIÓN DEL DESEMPEÑO

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Encontrar el momento adecuado.
- Destacar los aspectos positivos del colaborador.
- Ser empático.
- Sugerir recomendaciones de cambio.
- Ser claro y precisar en que puntos no alcanzó los resultados satisfactorios.
- Escuchar al colaborador.

Durante estas sesiones, se identifican las causas que afectaron el rendimiento, se definen compromisos y se establecen plazos de seguimiento. También se evalúa el proceso de intervención psicosocial y se miden los cambios en actitudes y comportamientos relacionados con la supervisión y la retroalimentación.

PARA EVALUAR EL ÉXITO DEL PROCESO

Se pueden utilizar indicadores de Estructura, proceso y resultado, los cuales ayudan a definir acciones de mejora en función de los avances y dificultades identificados.

ESTRATEGIA

RELACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO

Para llevar a cabo esta estrategia de intervención en la organización, es necesario identificar la población objetivo y determinar si la acción se implementará para todos los jefes o solo para aquellos que tienen dificultades de relación, y así como de los colaboradores, las áreas encargadas son:

TALENTO HUMANO

Las cuales pueden utilizar diversas fuentes para obtener esta información, como entrevistas con jefes y colaboradores, resultados de la evaluación de factores psicosociales y la evaluación de clima laboral. También se tienen en cuenta las quejas relativas a las relaciones entre personas que se presentan ante las áreas de calidad, servicio al cliente, gestión del talento humano y seguridad y salud en el trabajo.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

SELECCIÓN METODOLOGÍA

Una vez establecida la línea de base, se selecciona la metodología de intervención con los jefes y colaboradores.

- Asesoría individual o grupal con un coach.
- Asesor o consultor organizacional.
- Seminario-taller modular dirigido por un especialista en la temática.

El proceso debe iniciarse con una fase de sensibilización, introspección y toma de conciencia sobre las fortalezas y aspectos de mejora, y la aceptación de la necesidad de cambio para facilitar la posterior asimilación del modelo de asertividad.

RELACIONES SOCIALES EN EL TRABAJO

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

ABORDAJE

Se requiere un abordaje sistemático y progresivo para favorecer un cambio paulatino en la interacción y comunicación del día a día.

ACTIVIDADES CLAVES

Seminario-taller con asesoramiento de un experto en temas de relaciones sociales en el trabajo resulta ser la opción más ágil para extender la acción de intervención a los colaboradores.

JORNADAS

Programar sesiones de seguimiento para constatar los cambios comportamentales y la percepción de las personas frente al estilo de relación y comunicación.

OBJETIVO

El objetivo es llevar a cabo las sesiones de intervención con los líderes de la organización mediante el acompañamiento o la formación.

IMPORTANTE

El área responsable de la Gestión del Talento Humano coordinará con el coach los encuentros y el tiempo para las capacitaciones, adicionalmente se debe garantizar un espacio cómodo y sin interrupciones para asegurar el cierre de la sesión.

TEMAS

Los temas principales de la asesoría o entrenamiento se enfocan:

- La asertividad.
- La comunicación, sus implicaciones en la dinámica grupal y organizacional.

Se recomienda realizar sesiones de refuerzo y seguimiento durante los seis meses siguientes a la finalización del ciclo inicial para asegurar el afianzamiento del cambio.

Durante estas sesiones, se acordarán compromisos de mejora y se identificarán comportamientos nuevos.

APLICA

- Para jefes.
 - Para los colaboradores.
- Siempre en espacios diferentes.

ESTRATEGIA

DEMANDAS EMOCIONALES & DEMANDAS CUANTITATIVAS

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Se plantean las siguientes acciones dentro del proceso de planificación:

1 Asegurar el compromiso de talento humano, identificando aquellas actividades que requieren mayor demanda emocional en el trabajo.

2 Promover la participación de los directivos y del personal, mediante la definición de políticas para prevenir la sobrecarga cuantitativa y cualitativa, así como para establecer plazos razonables para la realización del trabajo.

3 Identificar los puestos laborales que presentan sobrecarga cuantitativa y mental mediante fuentes de recolección de información como una matriz de peligros y riesgos, que será realizado por el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.

4 Establecer tiempos factibles mediante la revisión de los requerimientos técnicos y de calidad, los recursos disponibles, (tales como tiempo, materias primas, información, personal, etc.), y la participación de los jefes y colaboradores, para finalmente ajustar el cronograma de trabajo y considerar posibles imprevistos según el tipo de actividad.

De acuerdo con lo establecido en el protocolo de acciones de promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en el entorno laboral realizado por el Ministerio del Trabajo en coautoría con la Pontificia Universidad, precisan algunas formas de mejorar la gestión de la carga de trabajo las cuales también sirven como soporte para el análisis e implementación de esta estrategia.

DEMANDAS EMOCIONALES & DEMANDAS CUANTITATIVAS

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

MINISTERIO DEL TRABAJO

Pontificia Universidad
JAVERIANA
Colombia

Se deben definir o mejorar participativamente los procedimientos de trabajo, incluyendo los canales de comunicación y la organización de la información necesaria.

1

PROCEDIMIENTO

Deben considerar el uso de herramientas sistematizadas o manuales que faciliten el seguimiento de la planeación y el control de la ejecución de las tareas.

Evaluar y ajustar la carga de trabajo para asegurar que se distribuya equitativamente.

2

SE DEBE

Proveer condiciones ambientales de trabajo que ayuden con el desarrollo de las tareas y facilitar el acceso a la información necesaria.

3

Entrenar a los colaboradores para una mejor gestión de las cargas de trabajo, verificando el nivel de conocimiento de las tareas, construyendo modelos mentales participativos que aumenten la comprensión y fortalecimiento de habilidades cognitivas implicadas en el desarrollo de la tarea.

ESTRATEGIA

CAPACITACIÓN
MANEJO DE
CARGA LABORAL

CAPACITACIÓN PARA MANEJO DE CARGA LABORAL

La capacitación de los colaboradores para mejorar su manejo de la carga laboral es una tarea que recae en el área o encargado de la gestión del talento humano y requiere varias actividades.

Es importante evaluar el nivel de conocimiento de las personas sobre las tareas que deben realizar, y, en caso de deficiencias, se puede recurrir a la reinducción en el puesto de trabajo.

Es necesario involucrar a los colaboradores en la construcción participativa de modelos mentales que les ayuden a comprender mejor los procedimientos complejos.

MODELOS

Pueden ser representados a través de gráficos, maquetas, descripciones verbales o escritas, entre otros formatos, y deben ser retroalimentados para garantizar su lógica e integralidad en el proceso productivo.

- Planificación.
 - Priorización de actividades
 - Gestión del tiempo de trabajo
- La orientación a los detalles.

Identificar las necesidades de fortalecimiento de las habilidades cognitivas necesarias para el desarrollo de la tarea y orientar el plan de capacitación correspondiente.

Desarrollar la capacidad de toma de decisiones a través de reuniones periódicas dirigidas por el jefe y con la ayuda de un experto en el tema si es necesario.

¿QUÉ FOMENTAN ESTAS REUNIONES?

El intercambio de ideas, la innovación, la integración y la asimilación de información en el equipo.

CAPACITACIÓN PARA MANEJO DE CARGA LABORAL

IMPORANTE

Es necesario que el encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo supervise y analice el progreso en la implementación y eficacia sobre la gestión de la carga de trabajo.

SE DEBE COMPARAR

- La carga de trabajo antes y después de la intervención.
- Evaluar el impacto de las actividades realizadas.

Mejorar la gestión de la carga de trabajo implica que el responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con los profesionales encargados de la organización del trabajo, establezcan planes de mejora, basados en los resultados de la evaluación de la acción implementada.

ESTRATEGIA

SITUACIÓN ECONÓMICA
DEL
GRUPO FAMILIAR
\$

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL GRUPO FAMILIAR

TALENTO HUMANO

ALTA GERENCIA

Deben establecer contacto con entidades externas que puedan proporcionar diferentes servicios de vivienda, ahorro y recreación a los colaboradores.

OBJETIVO

Determinar qué servicios se pueden ofrecer a los colaboradores y que coberturas y/o beneficios tienen estos servicios para los colaboradores.

¿QUÉ DEBEN OFRECER ESTAS EMPRESAS?

Las entidades externas con las que se establece contacto incluyen empresas de servicios de salud, fondos de pensiones y cesantías, cajas de compensación familiar, consultorios de asesoría jurídica, económica y psicológica, centros o entidades educativas, deportivas, culturales y recreativas, así como otras entidades proveedoras de servicios.

Importante que la organización verifique la legalidad de las entidades proveedoras de servicios y sus antecedentes comerciales antes de seleccionarlas.

Levantar un inventario de entidades y servicios ofertados por cada una, haciendo precisiones respecto del tipo de servicio, los datos de contacto y los beneficios especiales para los colaboradores de la empresa. Este inventario se convierte en el portafolio de servicios y deberá ser actualizado periódicamente para mantener vigente la información.

Establecer convenios para la prestación de servicios con ciertos beneficios adicionales para los colaboradores de la empresa. Con base en la información recopilada y los acuerdos y/o convenios.

ALTA GERENCIA

ACTIVIDADES CLAVES

TALENTO HUMANO

SITUACIÓN ECONÓMICA DEL GRUPO FAMILIAR

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

SOCIALIZACIÓN

COLABORADORES

La acción de informar a los colaboradores sobre los servicios disponibles puede llevarse a cabo de manera presencial o virtual.

OBJETIVO

Que las entidades proveedoras de servicios puedan brindar información útil y verificable a los empleados, para que puedan conocer los beneficios, coberturas, requisitos, limitaciones, convenios especiales y medios de contacto de los servicios ofrecidos.

¿CÓMO LOGRARLO?

Implementar las siguientes actividades: jornadas de información o asesoría, un directorio de entidades proveedoras de servicios con información de contacto, y envío de información por correo electrónico o remisión a páginas web relevantes.

BENEFICIOS

Permite que los colaboradores puedan acceder a la información necesaria sobre los servicios disponibles de manera clara y sencilla.

PROCESO DE EVALUACIÓN

Para monitorear y evaluar la acción de intervención, las áreas de gestión del talento humano pueden llevar a cabo las siguientes actividades:

1. Aplicar una encuesta para evaluar la satisfacción de los colaboradores con la información y los servicios ofrecidos por las entidades externas.

2. Realizar estadísticas del número de colaboradores que han utilizado los servicios ofrecidos por las entidades externas.

FINALMENTE

Después de evaluar los resultados, las áreas de gestión del Talento Humano y de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizan acciones de mejora para ajustar, modificar y mejorar la información proporcionada, así como tomar decisiones sobre mantener o modificar la información y los acuerdos de servicio con las entidades externas.

ESTRATEGIA

INFLUENCIA DEL
ENTORNO
EXTRALABORAL
SOBRE EL TRBAJO

INFLUENCIA DEL ENTORNO EXTRALABORAL EN EL TRABAJO

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

ÁREA TALENTO HUMANO

ÁREA SST

Son responsables de:

RESPONSABILIDADES

- Identificar las necesidades de capacitación de los colaboradores en resiliencia, enfocándose en los grupos más expuestos a los factores de riesgo psicosocial.
- Establecer los contenidos temáticos para las actividades de información, sensibilización, capacitación y entrenamiento en resiliencia, que incluyen la definición, utilidad y técnicas para desarrollarla, así como los comportamientos y actitudes resilientes.

Las actividades que se deben considerar al momento de implementar la intervención para desarrollar y fortalecer la resiliencia en el ambiente laboral:

ACTIVIDADES

Iniciativas de información y sensibilización sobre la resiliencia y capacitar a los colaboradores en estrategias y técnicas para desarrollar conductas resilientes.

Acciones para mejorar la capacidad de afrontamiento y la fortaleza psicológica de los colaboradores, evitando respuestas negativas al estrés.

Actividades para fortalecer el conocimiento psicológico, como talleres para el desarrollo de la autoestima, autoeficacia y resiliencia, así como actividades para construir la resiliencia mediante la identificación de pensamientos y respuestas emocionales negativas y positivas, técnicas de relajación, entre otras.

INFLUENCIA DEL ENTORNO EXTRALABORAL EN EL TRABAJO

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Realizar seguimiento y evaluación de las medidas para fomentar la resiliencia en los empleados. Se pueden aplicar diversos indicadores para evaluar la efectividad de las acciones de fortalecimiento y desarrollo de la resiliencia en el lugar de trabajo.

La cantidad de empleados que participan en los programas de formación (indicador de proceso) y la reducción de los casos de crisis emocionales ante situaciones estresantes en el trabajo (indicador de resultado).

ACTIVIDADES CLAVES

Elaborar y ejecutar un programa de mejora en la intervención, basado en los resultados obtenidos durante la revisión.

ESTRATEGIA

SALUD & DEPORTE

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Motivar el compromiso de la alta dirección implica que los líderes de la organización establezcan formalmente un compromiso para fomentar el deporte, la recreación y las actividades educativas y culturales en el entorno laboral. Establecer una **POLÍTICA** mediante la aprobación de prácticas específicas.

ALTA DIRECCIÓN

COMPROMISO

Fomentar la divulgación, planificación, coordinación, ejecución y asesoramiento de estas prácticas, así como asignar los recursos necesarios para su implementación.

ACTIVIDADES CLAVES

- Establecer convenios con entidades externas para obtener servicios o beneficios que faciliten el desarrollo de estas actividades.
- Asignar y aprovechar los espacios disponibles, favorecer las manifestaciones culturales y tener en cuenta las restricciones de salud de los colaboradores.
- Definir una programación semestral o anual de las actividades.

Establecer los lineamientos y condiciones para implementar la acción de intervención tales como:

- Contratación de personal idóneo.
- Cumplimiento de las normas de seguridad.
- Estímulos para la participación de los empleados.
- Exclusión de la violencia.
- Obligatoriedad de participación de los colaboradores.

SALUD & DEPORTE

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Las áreas de gestión del Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo para dar seguimiento y evaluar la acción de intervención, se pueden realizar diversas actividades:

ACTIVIDADES

- Realizar encuestas a los colaboradores para identificar el impacto y utilidad de las actividades desarrolladas en la promoción del deporte, la recreación, la cultura y la educación.
- Evaluar la satisfacción con las actividades desarrolladas
- Llevar estadísticas del número de colaboradores participantes en cada actividad programada.
- Calcular indicadores de cumplimiento del cronograma de actividades establecidas.

SEGUIMIENTO

EVALUACIÓN

MEJORAMIENTO CONTINUO

Una vez obtenidos los resultados de estas evaluaciones, las áreas mencionadas adoptan medidas para ajustar, modificar y mejorar las actividades de fomento de la educación, deporte, recreación y cultura.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Realizar actividades de promoción y prevención para evitar que los niveles de riesgo se incrementen, pueden aplicarse medidas en los diferentes niveles; (en la cantidad de tareas que se desarrolla en el trabajo, de recursos, medios y en la intervención sobre las personas).

MENTORING

Consiste en el acompañamiento, apoyo y ofrecimiento de consejos, información o guías de actuación por parte de personas con mayor experiencia y habilidades para solucionar problemas laborales. Su objetivo es apoyar el desarrollo profesional de los colaboradores con los signos o síntomas de factores de riesgo psicosocial.

SALUD & DEPORTE

UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS DE AUTOREGULACIÓN

Control para la gestión del tiempo, la capacidad de delegación, el desarrollo de habilidades sociales y de asertividad, el entrenamiento en solución de problemas, entre otros, que mantengan la motivación y el sentido del desempeño del puesto en el trabajo.

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE

El ejercicio físico (tiene efectos tranquilizantes y ansiolíticos), las técnicas de relajación y de entrenamiento para el autocontrol voluntario de ciertas funciones corporales (ritmo cardiaco, ondas cerebrales, presión sanguínea y tensión muscular), con el fin de reducir la tensión y los síntomas somáticos relacionados con el estrés, así como la desensibilización sistemática.

GRUPOS DE MEJORA

Se trata de formar equipos que trabajen juntos de forma regular para que en ellos se intercambie información, se apoyen unos a otros emocionalmente y resuelvan problemas laborales. Estos grupos tienen en común que proporcionan reconocimiento, confort, ayuda y compañerismo a cada uno de sus integrantes.

PAUSAS ACTIVAS

Continuar con estas actividades con el fin de seguir creando en los colaboradores el hábito de practicar ejercicios de precalentamiento al iniciar la jornada y de relajación o de estiramiento al finalizar la misma, para evitar o disminuir la fatiga física.

CONVENIOS

Realizar programas de bienestar que, en asocio con las cajas de compensación, permitan generar actividades para la promoción y cuidado de salud física y mental. Convenio con centros de acondicionamiento físicos o gimnasios para descuentos por grupo empresarial.

IMPORTANTE

Articular en lo posible, a las familias de los colaboradores, dentro de las actividades de bienestar propuestas por la entidad, con el fin de generar mayor sentido de pertenencia en el colaborador y se involucre a la familia dentro del autocuidado.

CONCLUSIONES

Los factores de riesgos psicosociales en el trabajo son un problema que afecta a la salud mental y física de los colaboradores, y por ende, a la productividad y eficiencia de las organizaciones.

Es fundamental que las empresas tomen medidas para prevenir y mitigar estos factores de riesgos psicosociales, como la implementación de programas para la promoción de un ambiente laboral saludable y el fortalecimiento de las relaciones interpersonales en el trabajo. Además, se requiere de una cultura organizacional que fomente la prevención y el tratamiento de estos factores, lo que implica una mayor sensibilización por parte de los empleadores y empleados en relación con este tema. Solo de esta manera se puede garantizar un ambiente de trabajo saludable y seguro para todos los colaboradores.

REFERENCIAS

- Historia (s.f.) Medicuc IPS Limitada. p 1. <https://medicucips.com/nosotros>
- Los riesgos psicosociales y el estrés en el trabajo (s.f.) Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, p 3. <https://osha.europa.eu/es/themes/psychosocial-risks-and-stress>
- Protocolo de acciones de promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en el entorno laboral (2016) Ministerio de Trabajo y Pontificia Universidad Javeriana <https://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/wp-content/uploads/2018/09/02-Protocolo-de-acciones-generales.pdf>
- Resolución 2764 (2022) Ministerio de Trabajo, <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/63387917/2764.PDF/9387fea5-42f5-a29a-87b9-65fa11d0b195?t=1658896727002>.
- Pontificia Universidad Javeriana (1979) <https://www.javeriana.edu.co/institucional/escudo-sello-bandera#:~:text=Adoptado%20en%20los%20a%C3%B1os%2050,Reglamento%20General%20aprobado%20en%201979>.
- Manual imagen (s.f.) Ministerio de Trabajo <file:///C:/Users/luisa/Downloads/Manual%20de%20imagen%20Corporativa.pdf>